

Conception d'un jeu inspiré d'une variante de problème de 8 reines sur base de l'intelligence artificielle

Mars / 2011

Explication du jeu:

Ce projet représente à la fois une tactique logicielle pour défier l'intelligence humaine selon un jeu bilatéral, de même un sujet de recherche qui se conforme au problème de NxM dames, sauf plus étendu.

Après la détermination des paramètres du jeu, On procède à simuler tous les coups possibles.

Le premier coup du jeu représente le nœud du premier niveau de l'arbre.

Il nous arrive après d'évaluer un poids pour chaque un de ces nœuds, et ce poids doit être déterministe de l'efficacité du coup joué.

La seule mesure qui nous garantie une heuristique plus exacte et représentative est le parcours complet de l'arbre par tous ses niveaux, ce qui signifie de développer tous les nœuds fils jusqu'à arriver aux feuilles qui nous donnent l'évaluation cherchée.

Une telle heuristique proposée nous aide à limiter le parcours de l'arbre lorsque la solution soit finale.

Cet algorithme se fait d'une manière récursive.

Choix de solution:

On fait appel à la technique de parcours par longueur d'abord.

Heuristique choisie:

Soit n la dimension de la table, p le nombre d'objets maximum à mettre sur une ligne,
 niv = le niveau actuel du nœud.

$$H = niv / p * n$$

Justification du choix de l'heuristique:

Le niveau du nœud n'est que le nombre d'objets déjà mis dans la grille, quand le niveau augmente ce nombre augmente par conséquent.

L'heuristique C'est le nombre d'objets déjà mis par rapport au nombre d'objets maximale à mettre, ce dernier soit $p * n$ parce que dans le cas tous les lignes et les colonnes de la grille sont remplis de p objets ce dont on peut plus faire mieux !

L'heuristique finale = 1

Justification du choix de la méthode de parcours:

La méthode par longueur d'abord est mieux favorable. Pourquoi ?

Car les nœuds de l'arbre d'un même niveau ont tous la même heuristique mais la solution finale se trouve toujours au niveau des feuilles, cette méthode priorise le développement profond du nœud jusqu'à coïncider sur une feuille d'une heuristique = 1 ce qui met fin à la procédure de recherche définitivement et nous épargne du temps et de mémoire.

Problème:

La solution finale peut résider parmi les derniers nœuds ce qui nous sert à rien de minimiser la complexité du programme.

Proposition:

Pour avantager la recherche de solution on propose une heuristique qui n'est pas indifférente au niveau d'un même niveau pour favoriser le développement d'un nœud avant l'autre.

Choix de solution-:

La méthode de recherche par meilleur d'abord.

Heuristique choisie:

On met en jeu une autre variable Ph = la phase

On découpe notre procédure par phases la première on met au maximum un objet par ligne et on continue jusqu'à l'impossibilité de l'action

A cette étape on escale à la 2ème phase la où on commence à mettre le 2ème objet pour chaque ligne, jusqu'à que $Ph = p$.

Notre heuristique est $H = niv / n * Ph$ tel que $Ph \leq p$ et Ph augmente à chaque étape.

Explication:

On parcourt tous les nœuds d'une même phase, si on ne trouve pas $H=1$ on choisit le max H à parcourir (le meilleur) sinon on ouvre ceci.

Quand on ouvre le meilleur nœud d'une H maximal ou finale, on augmente

$$Ph = Ph + 1.$$

Justification du choix:

De l'heuristique:

On maximise les objets pour une seule phase parce que ce nombre qui concerne la phase suivante dépend de la phase actuelle C.-à- d., plus on met d'objets durant cette phase, plus on a de la chance d'en mettre plus à la fin.

De la méthode de parcours:

La méthode nous mène après chaque phase vers le meilleur nœud qui nous avantage à la phase prochaine, dans chaque phase qu'un seul nœud s'ouvre parmi tous les autres ce qui est moins coûteux au niveau de complexité.

Exemple : On prend les paramètres dimension de la table $n=6$
Nombre d'objets par une ligne $p=1$

Solution aléatoire :

●					
			●		
	●				
				●	
		●			

le 1er coup joué = le 1er niveau de l'arbre

$n * n$

le nombre des noeuds = la taille de la table

Ce coup est interdit car on peut plus mettre deux objets dans une mm case

le 2eme coup joué apres le coup R6

Ce coup est de niveau finale alors il se considere comme une feuille qui a comme valeur heuristique le niveau actuel de cette feuille divisé par la dimension de la table n multiplié par le nombre d'objets valable sur un trait

$$H = \text{niv} / n * p \quad \text{dans notre cas } H = 5 / (6 * 1) = 5/6$$

comparant tous les valeurs des feuilles ou soit noeuds du mm niveau de l'arbre et retournant le maximum H

Problème:

Cette méthode devient lourde et pèse du mémoire et du temps vu qu'on est contraint de parcourir tous les nœuds d'un arbre de largeur $N*N$ et de longueur P cette complexité se montre quand la taille de la table soit suffisamment grande, ce qui mène à une lenteur remarquable d'exécution.

$P=1, O(n)=(N)*(N-1)..1=N!$

La complexité de l'algorithme dans une seule phase est d'ordre factoriel

Le problème se considère NP-complet la chose qui nous entraîne de chercher une heuristique d'une complexité polynomiale.

Exemple: on prend les paramètres $n=4, p=1$

Solution prise:

Simulation :

Fonction d'évaluation:

Remarque:

Sur le niveau d'un seul rang qui soit vertical, horizontal ou bien diagonal on remarque que si l'on choisit une case pour y mettre notre coup, alors les autres cases seront exclues du choix prochain, ceci nous inspire de tracer des lignes virtuelles qui ont pour signification que chaque case en appartenant exclut les autres.

Exemple:

Dans la figure ci-contre on remarque se basant sur le choix de la case (0,0) qu'il y aurait 3 lignes à tracer ce qui signifie trois solutions prévus.

Problème rencontré:

On sait d'aparavant que le nombre de solutions attendues prochainement dépend du nombre de lignes qu'on pourrait tracer, mais le problème majeur figure dans le choix de lignes qui se diversifie selon l'emplacement des objets cibles dans la grille.

Par exemple la figure nous donne 3 solutions prévues, mais si on déroule la procédure récursive (vue dans la 1ere partie) y arrivera à obtenir que 2 objets au maximum pour une seule phase.

La technique prise ne nous assure alors aucune garantie qu'on est vers la solution optimale, on opte, par conséquent, pour tirer le minimum de lignes qu'il nous est possible de tracer et qui renferment toutes les cases disponibles.

Pourquoi le minimum?

On sait d'abord que notre heuristique nous donne une solution estimée supérieure ou égale à la solution réelle. Car pour chaque ligne on a qu'à choisir un et un seul objet, mais il se peut que tous les combinaisons d'objets choisis parmi certains n-1 lignes excluent tout les objets qui bâtissent la ligne restée, que cette dernière n'aura plus de sens et qu'il est préféré de choisir un poids de n-1 au lieu de n comme ce que la figure nous illustre se référant a l'exemple qui précède.

Sur cette base que notre travail se résume après a chercher un algorithme plus efficace et déterministe ou bien plus proche de la solution réelle suite a des expériences qui sont a détailler.

Proposition:

Choix de min de nombre de lignes (verticales, horizontales, diagonales de haut-gauche vers bas-droite, diagonales HD-BG) qu'on est capable a tracer.

Contre-exemple:

Solution $S = \text{Min de nombre de lignes (verticaux, horizontaux, diagonaux D-G, diagonaux G-D)}$
 $S = \text{Min}(6, 7, 6, 6) = 6$

Problème:

La solution proposée porte une erreur car on peut bien formuler une solution plus optimale $S=5$ comme c'est montré dans la figure ci-dessous.

Proposition:

Suite au problème rencontré précédemment il est évident de chercher un autre algorithme de détection d'une solution plus exacte

La figure dessous illustre les étapes de notre algorithme qui suivent:

1. pour tous les cases valides et non marquées rechercher la ligne qui regroupe le maximum de cases non marquées.
2. marquer toutes les cases de cette ligne et continuer le parcours.

Problème:

Toujours l'existence d'une solution favorable dans la figure ci-contre.

Solution- proposée:

On choisit d'abord de tracer les lignes qui croisent le maximum d'objets soit n , après on scrute le moins nombreux d'objets à tracer soit de maximum $n-1$ jusqu'il nous reste plus d'objets tracés.

Algorithme :

1. pour chaque case valide non marqué chercher la ligne qui regroupe le maximum de cases tant valides et non marqués tout de même.
2. soit L l'équation de cette ligne et nb le nombre de cases comprises dans la ligne et F une file, Si nb est supérieur à nb qui existe déjà dans la file ,vider F .
Si nb est inférieur ,ne rien faire sinon, (le cas ou ils sont égaux) mettre le couple (L, nb) dans la file F .
3. a la fin de la boucle tracer les lignes existantes dans la file F (marquer les cases tracées) et vider F .
4. reprendre depuis l'étape 1 jusqu'il y aurait plus de cases non marquées.

L'algorithme nécessite dans le pire des cas N parcours dont on trace pour chaque une seule ligne.

Dans l'un de ces parcours on visite $N*N$ cases chaque une de ces cases coûte l'accès a $N*N$ cases pour chercher la ligne préférée.

On estime la complexité de $(N*N)*N$ elle est d'ordre polynomiale.

Contre-exemple:

Pour cette figure un problème qui se pose:

Pourquoi l'heuristique perfectionnée nous donne une solution de 3 malgré que l'on ne puisse mettre plus que deux objets (pour une seule phase).

La cause de ce problème est que pour chaque objet appartenant à n'importe quelles 2 lignes prises, la troisième ligne s'éclate et n'aura plus de sens,

Proposition:

Le dernier problème nous mène à chercher d'autres groupements d'objets a part des lignes, gardant pour condition qu'au niveau d'un tel groupement, tracer chaque objet y faisant part renferme les autres.

Ces nouvelles collections découvertes ont de poids maximal 5.

C'est-à-dire que l'on ne fait pas usage sauf sil y existerait plus des lignes de poids 6 au minimum (le poids d'un groupement représente le nombre de cases y incluses).

ligne éclatée

ligne éclatée

On remarque que chaque objet on choisit de n'importe quelle ligne ,une autre ligne sera pas comptée comme solution , dans tous les cas on remarque que qu'on peut pas réaliser une solution superieure à 2

Problème résolu !

On a réussi à résoudre le problème par une ligne diagonale 2 et un groupement de points en étoile de poids 4 s'appuyant sur notre approche à propos.

Problème rencontré:

C'est un problème de diversité de choix, c'est-à-dire qu'on serait face après déroulement de l'algorithme H3 () optimisé pour un seul parcours de grille a d'avantage de choix de groupements d'un même poids intersectés entre eux, le choix quelconque qu'on opte pour se diffère de l'autre en matière de solution finale, pour en pailler on scrute tous les groupements de poids n, mais il nous arriverait après d'en choisir forcément le maximum qui n'ont aucun point d'intersection avant qu'on réitère le prochain parcours de tracer les blocs de poids n-1, comment-? Et pourquoi ce faire-? La figure qui suit nous illustre:

Figure

Résolution de problème:

On résout le problème par une technique de graphes

Un sommet par un groupement de points

Un arc fait une intersection entre deux groupements (sommets)

Comment modéliser ce problème-:

Notre but est de chercher le maximum des blocs qui n'ont aucune intersection.

Alors notre objectif est de trouver tout les groupes de maximum de sommets qui se relient par aucun arc (complètement isolés)

Pour faciliter la tâche on relie tous les sommets isolés par des arcs et on les omet des autres.

L'arc entre deux sommets en l'occurrence représente deux groupements parallèles (non pas intersectés en aucun point).

Un sous-graphe fortement connexe représente un groupe de blocs complètement parallèles.

Le nombre de sommets n au niveau d'un sous-graphe est le nombre des blocs parallèles i.e. $n = \text{degré du sous-graphe} + 1$

Pour compter le nombre maximal de lignes à tracer on trouve le degré maximal parmi ceux des sous-graphes fortement connexes.

Figure

Remarque:

On remarque que pour la figure . Le problème de diversité de choix persiste!

1ere solution
S=3

2eme solution
S=3

3eme solution
S=2

ligne a eclater

Une seule solution optimale S=2 consiste a eclater une ligne inutile dans le 2eme parcours.

Cette combinaison de blocs est unique pour laquelle nous rendons une solution minimale il arrive a concevoir l'algorithme qui engendre ce choix unique.

La figure ci-dessus met en lumière un autre aspect du même dilemme.

le premier parcours de la table nous donne 2 lignes de poids 3 dans la file. le choix de quelconque de ligne aboutis a une solution differente de l'autre comme ainsi expliqué

le choix vertical a une solution
1er parcours
2me parcours

1er parcours n=3
2me parcours n=2
Choix de la ligne horizontale
3me parcours n=1

1er parcours
2me parcours
choix de la li
3me parcours

Le choix de la ligne diagonale donne la solution S=4

Problème rencontré:

Dans la figure précédente on constate après le premier parcours de la grille que l'algorithme vu précédemment nous renvoie deux solution, si on choisit une elle nous mène a une solution finale différente de l'autre, l'autre figure de même elle nous donne plusieurs solution dont une permet d'éclater une ligne ce qui nous réduit le nombre cherché comme minimum.

Pour ces raisons et d'autres on doit concevoir un algorithme qui paille a ce genre de problèmes et opte pour le choix plus favorable.

Résolution du problème:

On considère l'algorithme de graphes précédent et on le nomme graph().

1. Durant le premier parcours on met les blocs de points qui résultent dans une liste et on les passe pour paramètres a la fonction graph().

2. On marque tous les points faisant part des blocs résultants d'un ticket (unavailable)

3. On crée en parallèle des nœuds au fur et à mesure des blocs qu'on a, chaque nœud possède autant de joints (pointeurs) qu'il y'a de points que le bloc correspondant occupe, chaque joint pointe sur un point qu'on peut le relier avec un autre point d'un autre sommet dans le cas d'une intersection.

Chaque sommet se classe dans le rang qui le correspond C.-a-d. si le sommet est de n joints on le met à l'échelle de niveau n.

4. On reprend cet algorithme depuis l'étape 1 mais cette fois on ignore tous les points marqués (unavailable) et on cherche toujours le maximum de blocs de poids maximal n-1.

5. A la fin de toutes les itérations lorsque tous les points sont marqués (unavailable) on vérifie les combinaisons des nœuds du niveau plus inferieur jusqu'au plus haut niveau et on choisit celle qui éclate le plus de blocs possibles pour en garder toujours le minimum qui nous rapproche vers la solution finale, On nomme cet algorithme brute_force().

Illustration de cet algorithme sur les exemples précédents dans les figures qui suivent:

1er parcours:
poids $n=6$
liste L: {
6, (3,5)

2eme parcours:
 $n=2$
liste L: {
6, (3,5)
2, (3,3), (3,7)
5, (6,1-4,1), (6,4-1,1)

graph():
la liste L ne changera plus

brute_force():

1re combinaison:
 $S1=2$

2me combinaison:
 $S2=3$

solution a rejeter
car $S2 < S1$

liste L: {
5, (6,1-4,1), (6,4-1,1)

1er parcours:
2 lignes de poids =3
la file F
3, { (3,5), (2,2) }

l'algorithme `graph()`:

2 s. graphes fortement connexes de degré maximale = 0

2eme parcours: (le poids a l'occurrence signifie cmbi1 de points non unavailiable comptent les blocs tracés)
3, { (3,5), (2,2) }
2, { (2,0), (2,5), (1,4) }

l'algorithme `graph()`:

2 s. graphes fortement connexes de degré maximale = 1

bloc a eclater car il est passé par tous ses joints

pas de bloc a eclater alors on s'arrete avec une solution S1 =4

Mtn on essaye l'autre bloc de niveau 2

S1=4

F={
3, { (2,2) }
2, { (2,0), (2,5) }

S2=3 solution optimale

Remarque:

Il peut arriver au lecteur de se demander quelle était l'utilité d'utiliser l'algorithme graph() dans les exemples qui précèdent?

Cette utilité n'avait pas la chance de s'y manifester, en revanche elle se révèle dans l'exemple de la figure qui succède. On note ces deux points:

L'algorithme élimine le plus de blocs possibles pour en réduire le nombre destiné pour le prochain algorithme brute force ce qui est moins coûteux au niveau de complexité.

Il extrait le plus nombreux de blocs parallèles entre eux, le bénéfice de ce faire se montre dans le prochain parcours qui consiste à chercher les blocs de maximum n-1 points non tracés.

Problème:

Le problème majeur réside dans l'algorithme brute force.

Cet algorithme balaye toutes les combinaisons de 2 à n-1 blocs éclatables.

Si l'on considère le pire des cas la complexité d'exécution se calcule ainsi:

Soit une grille de N*N, On considère n=N*N blocs

$$O(n) = C_2^n + C_3^n + \dots + C_{n-1}^n = 2^n - 2 = o(2^n)$$

L'algorithme se révèle d'ordre exponentiel mais ce taux reste vachement loin du temps réel vu le nombre de blocs non-éclatables, et la procédure graph() qui minimise le nombre de sommets de plus que des coupures alpha-beta (à détailler dans la partie de simulation) qui épargne l'algorithme d'une grande partie à exécuter.

Résolution de problème:

On cherche évidemment à réduire la complexité de l'algorithme, on le nomme brute_force_optimisé().

Au lieu de tester toutes les combinaisons de blocs on cherche à trouver une procédure directe qui nous conduise de manière automatique vers la solution favorable.

1. On transforme le graphe résultant après le parcours complet de la grille et la construction finale du graphe, on transforme ce dernier en un graphe orienté.

Une flèche d'un sommet A un sommet B peut se traduire comme si on éclate le sommet A le sommet B persiste conséquemment.

Une flèche mène des 2 sommet A, B vers un sommet C indique que ce dernier ne devient inéclatable que si les deux sommets A et B s'éclatent.

Un circuit de n sommet signifie que si on éclate n'importe quels (n-1) sommets le sommet restant devient inéclatable.

Un circuit quelconque se reconnaît si l'on démarre de n'importe quels n sommets du départ on y arriverait après parcourir tous les sommets du graphe.

Structure générale d'un circuit et son algorithme de détection sur l'exemple de la partie simulation dans le chapitre qui suit.

aspect du graph en guise d'un ensemble de circuits :

C'est un arc orienté de l'ensemble {6,2} vers 1 signifie que si on eclate 6 et 2 ensemble, le 1 persiste par conséquent (devient inéclatable)

Detection de circuits:

Verification de la validité de la notion d'un circuit:

Les 3 circuits binaires : C'est apparent les circuits {1,4,5} , {1,2,6}
 {1,4,5} pourquoi un circuits ? car si on part depuis l'ensemble {1,4} -> 5 -> 1,4 on y arrive a l'ensemble de depart. est ce qu'il vraiment satisfait la condition d'un circuit?
 1. si on veut que 1 persiste on eclate 4 , et apres 5
 2. c'est la mm chose avec 4
 3. si on veut que 5 persiste on eclate 1 et 4
 {1,2,6} pourquoi un circuit ?
 {1,2} -> 6 , {6,2}->1 , {6,1}->2
 alors on a démarré depuis 1,2 et on y retourné,c'est un circuit
 1. si on veut que nimporte quel sommet persiste on eclae les 2 autres ,indifferemment de l'ordre.

Remarques:

{1,2} est un circuit inclus dans {1,2,6} -> on ignore toujours le plus grand {1,2,6}
 pourquoi ? si {1,2,...,k} est un circuit et {1,2,...,l} un autre circuit tel que $l > k$ le sommet qu'on desire persister doit resider forcment dans le plus petit circuit , C a d dans le premier circuit {1,...,k} il doit y avoir un sommet unique inéclatable de mm pour le plus grand circuit ,alors on peut bien conclure que le plus grand circuit est inutile est n'a pas de sens.
 On tire depuis le graph precedant 4 circuits seulement.
 concernant le circuit { 1,4,5 } on constate lorsqu'on omis l'arc de 5a 1 pr exple ca ne devient plus un circuit car commençant par eclater 4 , apres , 5 , on peut tt de meme eclater 1 a la fin -> aucun sommet ne persiste -> {1,4,5} n'est plus un circuit.
 de mm si pr exple on omis l'arc 2,6 -> 1 du circuit {1,2,6} eclatant 2 , 6 puis , 1 ne donne plus ce graph la carecteristique d'un circuit.

Cas particulier:

Ce problème se manifeste rarement durant la première phase de l'algorithme générale, si jamais au cours du parcours de la grille on détecte une case croisée par une seule ligne au maximum, on doit fixer les cases que la ligne passe dessus comme étant la ligne du départ et on reprend après notre algorithme.

Partie Simulation:

1. phase=1, 1er coup (00),

// 0-> objet tracer ligne dessus d'une case C'est la mettre = -(phase+1)

H1 = 6
H2 = (4,6)

//H2 (x,y) veut dire y cases d'une intersection de x+phase-1 lignes.

H3=?

1er parcours:
n=4
//n c'est le niveau d'un bloc qui signifie combien de pint pass dessus

$L = \{ 4, \{(5, (2,2), 1)\} \}$

2eme parcours:
n=2

H3
p1=2
p2=(2,4)

$L = \{ 4, \{(5, (2,2), 1)\}, 2, \{(3, 4)\} \}$

Initialisation d'etat:

Initialiser le tableau de lignes à le poids =1

- Lignes(1, x) = tous les lignes horizontales (i=x) C-a-d qui croisent les points (x,i)
- Lignes(2, x) = tous les lignes verticales (j=x) C-a-d qui croisent les points (i,x)
- Lignes(3, x) = tous les lignes diagonales de droite-haut vers gauche-bas qui croisent les points (i,j) telque i+j=x
- Lignes(4, x) = tous les lignes diagonales de gauche-haut vers droite bas qui croisent les points (i,j) tel que i-j+nb-1=x et nb = dimension de la table

il existe d'autres lignes mais sont pas a initialiser dans la tables mais on l'usera dans des cas differentes il arrive a les detaille ces lignes sont:

l'equation de ce bloc de 5 (au max) de points est :
(5, x, y) d'ou x= le point (i,j) et y = n
On verifie si un point (i,j) appartient a ce bloc (5,x,y)
(i,j) = x, ou soit
(i,j-n) = x, soit
(i,j+n) = x, soit
(i-n,j) = x, soit
(i+n,j) = x.

l'equation de ce blocs de 5 (au maximum) de points est : (6, x, y) d'ou x= le point (i,j) et y = n/2
On verifie si un point (i,j) appartient a (6,x,y) si
(i,j) = x, oubien
(i+y,j+y)=x,oubien
(i-y,j+y)=x, oubien
(i+y,j-y)=x, oubien
(i-y,j-y)=x.

-2	0	-2	-2
-2	-2	-2	4
4	-2	4	-2
3	-2	4	3

Hf=6
H2=(3,2)

// H2 est le nombre de cases d'une intersection de moins de lignes
// H1 = le nombres de cases disponibles pour le prochain coup

// les cases ou se trouve de nombres <=0 sont pas disponibles pour le prochain coup durant une phase precise seulement les cases=0 un objet l'occupe deja

1er parcours :
n=3

graph():

L =
3, {(1,3), (5, (3,2), 1)}

2eme parcours :
n=1

graph():

L =
3, {(1,3), (5, (3,2), 1)}
1, {(2,3), (3,4), (2,0)}

tous les cases sont unavailable alors stop l'algorithme de parcours algo brute_force();
tous les sommets sont eclatables alors commençant pour retrouver tous les groupes de max sommets qu'on peut eclater

S=3

S2=3=S

S=4 ...rejeté

S3=4...rejetée

deja eclaté

S3=3

H3=3

le choix du deuxieme poids p2 de l'heuristique H3 : on commence par la ligne du niveau plus inferieur et chaque fois on augmente on filtre la liste des choix par choisir la plus superieur valeur rencontré on illustre ainsi:

- S1 {2,3,3} 2>=2, 3>=3, 3>=3 alors on choisit S1
- S2 {2,3,3} P1=3
- S3 {2,3,3} P2={2,3,3}

les deux partis sont symétriques entre eux alors ce n'est pas la peine de repeter la simulation de l'algorithme

-2	-2	-2	3
-2	0	-2	-2
-2	-2	-2	4
3	-2	4	-2

H1=4
H2=(3,2)

1er
parcours
n=2

graph():

L =
2, { (3, 3) (3, 5) }
2, { (2, 3) (1, 3) }

Algo brute_force():

S=2 rejeté

car H3
precedant = 3
et on est pour
la recherche
de H3 max

// alors là on tombe sur une condition
d'arrêt celle du coupe alpha beta.
on suspend note algorithme car le
minimum trouvé jusqu'a mtn = 2 < H3
precedant = 3. Ce n'est plus la peine
de plus rechercher car les valeurs
considérés seront <=2, et dans notre
arbre de jeu on va chercher
évidemment le max H3 qui est jsq'a
l'instant H3=3.

tous les noeuds ci-montrés ont de meme poids et
meme heuristique alors le choix se fait au hasard

maintenant qu'on a simulé tous les coups possibles sur la grille on choisit le coup plus favorable pris (01) H3=3

-2	0	-2	-2
-2	-2	-2	4
4	-2	4	-2
3	-2	4	3

.ph=1, simuler (1,3)

-2	0	-3	-3
-3	-3	-3	0
4	-3	-2	-3
3	-3	4	-2

H1=3
H2=(3,1)

Mtn la simulation des coups se fait seulement sur les cases >0

// lorsqu'on met un objet on augmente le degré des 4 lignes passant par la case, si on trace une ligne de degré = phase+1 = 2 a l'occurrence, si la case que la ligne croise est déjà <0 on decremente la case sinon on met case = -(phase+1) si tjr elle != 0, sinon si on a augmenté la ligne a un degré = phase = 1 dans le cas, on incremente a 1 tous les cases >0 seulement.

1er parcours
n=2

H3=2 (2,2)

2. phase=1, coup = 2,0

-3	0	-3	-2
-3	-3	-2	4
0	-3	-2	-3
-2	-3	4	3

H1=3
H2=(3,1)

H3 =2 (2,2)

phase = 1, coup = 22

-3	0	-3	-2
-2	-3	-3	-2
-2	-3	0	-3
3	-3	-2	-2

H1=1
H2=(3,1)
H3=1 solution rejeté
car: H3=1 < 2

la case (3,0)
n = 1 maximum de points croisés par les memes blocs
on est ds le cas particulier ... alors on marque la case unavailable et on reprends le parcours

tous les cases sont marqués alors on s'arrete et retourne le poids H3=1 (1)

-3	0	-2	-3
-3	-2	-3	4
-2	-3	4	-2
0	-3	-2	-2

H1=2
H2=(4,2)

H3=1
solution a rejeter

-2	0	-3	-2
-3	-2	-3	4
4	-3	-2	-3
-2	-3	0	-2

H1=2
H2=(4,2)

ces cases sont
uniques (ils on
pas de lignes ou
des blocs qui
regroupent 2
points au min)

H3 = 2 (1,1)

-3	0	-2	-3
-2	-3	-2	-2
4	-2	-2	-3
-2	-3	-2	0

H3=1
H2= (4,1)
H1=1

solution a rejeter

H3 et H2 et H1
communs et
superieurs
on choisit d'au hasard
car les valeurs sont les
memes

-2	0	-3	-3
-3	-3	-3	0
4	-3	-2	-3
3	-3	4	-2

phase=1 , coup =20

-3	0	-4	-3
-4	-4	-3	0
0	-4	-3	-4
-2	-4	4	-2

H1=1
H2= (4,1)
H3=1 (1)

-3	0	-3	-4
-4	-3	-4	0
-2	-4	-2	-3
0	-4	-2	-3

H1=0
H2=0
H3=0

solution rejetée

-2	0	-4	-3
-4	-3	-4	0
4	-4	-3	-4
-2	-4	0	-3

H1=1
H2= (4,1)
H3=1 (1)

phase=1 , fixer la solution 20 , proceder la simulation:

-3	0	-4	-3
-4	-4	-3	0
0	-4	-3	-4
-2	-4	4	-2

H1=1
H2=1
H3=1 (1)

-3	0	-5	-3
-5	-4	-4	0
0	-5	-4	-5
-3	-5	0	-3

H1= 0
H2= 0
H3= 0

tous les cases sont ≤ 0 alors phase ++ , qlq soit $case[i][j] = - case[i][j]$

3	0	5	3
5	4	4	0
0	5	4	5
3	5	0	3

1.phase = 2 , coup = 00

0	0	-3	-3
-3	5	4	0
0	4	5	5
-3	5	0	4

H1=7
H2=(4,3)

// lorsqu'on a augmenté le degré de la ligne (4,3) qui passe par (0,0) elle devienne de degré 2 = phase et non pas phase+1 alors là on incremente juste les cases >0 croisés car cette ligne de degré 2 qui pese d'une intersection en plus pour tous les lignes qui se joignent dans ces cases.

1er parcours
n=4

// on remarque qu'on a pas considéré la ligne (3,4) , c'est logique car elle st de degré < phase , expliquons plus, le prochain coup qu'on va jouer sur nimporte quelle case sur la ligne va pas desactiver les autres cases de la meme ligne .

graph():

4

//
-Un tableau classifié par echels, d'ou les blocs de niveau n sont a classer dans l'echel n.
-un sommet est un bloc , les points que ce bloc croise sont représentés par des joints a ce sommet , la somme des joints represente le niveau(echel) d'un sommet.
-un arc entre deux joints c'est que les deux sommets se croisent en ce point, lorsque tous les joints sont passés par des arcs on considere que le sommet soit eclatable.
-On cherche a eclater le maximum de blocs pour en garder le minimum.
-deux methodes sont permises : la brute_force , et la brute_force_optimisée , les deux sont utilisés pour des raisons d'illustration mais qu'on manie la dernière pour reduire la complexité de l'algorithme.

2eme parcours
n= 1

graph():

//
-l'algo graph() est pour extraire tous les groupes de maximum de blocs paralleles (qui ne se croisent pas).
-un sommet est un bloc, un arc entre deux sommets c'est que les deux blocs respectifs se croise pas
-On recherche tous les sous graphes fortement-connexes de degré maximales , et supprime les sommets (blocs) d'autres sous-graphes.

pas de sommet ineclatable.

algo circuit_detect():

//
 -cet algo detecte tous les graphes qui forment un circuit.
 -un circuit de n sommets C-a-d éclatant n'importe quels (n-1) sommets le sommet resté persiste par consequent et ne s'écate guere.

nettoyage d'ensembles:

//
 -Si ya un ensemble inclus dans un autre on supprime ce dernier.
 -Les ensembles isolés (qui sont pas en intersection) sont mises a part.

1. Mtn on cherche tout les intersections d'ensembles des blocs:
 (5, 2-0, 1) ∈ 3,4
 (6, 2-2, 1) ∈ 2,4
 (1,2) ∈ 1,3
 (2,3) ∈ 1,2
 (4,2) ∈ 1,5
 (5,2-2,1) ∈ 1,5
 (6, 1,5-1,5, 0,5) ∈ 3,5

L = {(2,4),(1,2),(3,4),(3,5),(1,3),(1,5)}
 E = {1,2,3,4,5} |E|=5

On cherche le minimum de partitions C L dont l'union forme E
 On lance l'algorithme de plus_court_chemin():

//

-l'algo plus_court_chemin detecte le minimum d'intersections qui forment l'ensemble E.
 -C'est un graphe orienté pondéré, ou un sommet represente un sous-ensemble de L, le poids un arc orienté entre deux ensembles C'est le cardinal de l'union de ces deux moins l'ensemble de depart, C-a-d combien de nouveaux elements l'ensemble que l'arc destine comprend par rapport de l'ensemble que cet l'arc quitte.
 -les arcs de poids interieurs sont pas a developper.
 -Le PCM (plus-court-chemin) C'est le nombre de sommets visités jsq a que e=E C-a-d jsq que l'union de tous les sommets nous donne l'ensemble E.
 -on garde toujours le PCM plus petit qu'on garde comme condition d'arrêt pour d'autres iterations de l'algo, de plus que la condition de coupe alpha-beta vu precedemment.

3 se repete alors on pourrais choisir une occurrence

- I = { ((1,3),(2,4),(3,5)), ((1,3),(2,4),(1,5)), ((3,5),(2,4),(1,5)), ((3,4),(2,4),(1,5)), ((2,4),(3,5),(1,2)), ((3,5),(1,2),(3,4)), ((1,5),(3,4),(2,4)), ((1,2),(3,4),(3,5)), ((1,2),(3,4),(1,5)) }

expansion de la liste I
 tout les combinaisons d'ensembles possibles

On doit utiliser cette methode de duplication d'un ensemble si on a par exemple un bloc qui appartient à le groupe 5 mais pas l'intersection de (3,5) dans ce cas on va derivé de la liste initiale ((1,3),(2,4),(3,5) une autre liste ((1,3),(2,4),5) et on supprime une occurrence de 3 tant qu'elle se repete MAIS si on a un bloc appartenant au groupe 3 ou bien 2 on doit lui le choisir ni dupliquer la liste car le voisinage de ces deux choix se repete plus dans la liste initiale, on illustre dans ce que suit:

Mtn On se refere aux blocs du graphe initiale on trie ces blocs de façon descendante: une fois on tombe sur un ensemble de partitions qui equivaut n'importe quel sous ensemble de I on arrete et on opte pour cette combinaison de blocs

On munie chaque liste d'un poids, ce poids signifie combien d'ensemble il faut pour que les groupes de l'ensemble soient tout touché.

liste = { (5, 2-0, 1) (6, 2-2, 1) (6, 1.5-1.5, 0.5) (1,2) (5,2-2,1) (2,3) (4,2) } trié de plus vers mon haut niveau

On a parcouru tout les bloc de l'echel 4 mais on a pas eu un poids = 0 alors on passera avec l'echel inferieur et on finira avec tous ses blocs

Maintenant qu'on a terminé avec tous les blocs du moins echel avec un poids =0 qui sert d'une condition pour arreter de reculer a l'echel inferieur. On liste tous les combinaisons ayant le poids 0, on commence a trier et filtrer les listes du moins vers le plus haut echel des blocs faisant part, ainsi:

- ((1,3),(2,4),(3,5)) p=0 pointe sur ((1,2) (6, 2-2, 1) (6, 1.5-1.5, 0.5)) —> (3,4,4)
 - ((1,3),(2,4),(1,5)) p=0 pointe sur ((1,2) (6, 2-2, 1) (5,2-2,1)) —> (3,4,3)
 - ((3,5),(2,4),(1,5)) p=0 pointe sur ((6, 1.5-1.5, 0.5) (6, 2-2, 1) (5,2-2,1)) —> (4,4,3)
- (4,4,3) >= (4,3,3) on prend H3 = 3(4,4,3)

alors les lignes a fixer sont: ((6, 2-2, 1),(1,2)(6, 1.5-1.5, 0.5)) et le reste sont tous eclatables

-3	0	5	3
0	-3	-3	0
0	-3	4	5
-3	5	0	3

H1=6
H2=(3,2)

ces blocs sont non eclatables alors ce sont a mettre a part , incrementons le compteur a 1 pour chq sommet .

phase=2, coup=11

3	0	5	3
5	4	4	0
0	5	4	5
3	5	0	3

4	0	-3	3
-3	0	-3	0
0	-3	5	5
3	-3	0	4

graph():

graph():

Circuits=1:

// Un arc dans un circuit signifie que l'éclatement du sommet de départ exige que l'autre persiste comme inéclatable.
- dans un circuit de n sommets on choisit 1 seul et on considère les autres comme éclatables

Pour des raisons de symétrie de la table on n'aurait pas besoin de simuler des coups dans le reste des cases.

choix de solution :
L1 = noeuds qui ont le plus haut H1 = {00}
L2 = noeuds qui ont le plus haut H2 = {10} // pour l'heuristique H2(x,y) on choisit le plus grand y du plus petit x
L3 = noeuds qui ont le plus haut H3 = {10, 00}

L = L1 inter L2 inter L3 = {} si vide alors:
L = L3 inter L1 = {00} si vide alors
L = L3.

dans notre cas L n'est pas vide dans L1 inter L2
on tire la liste L obtenue comme résultat par le deuxième poids de H3 et on choisit le plus grand.
L = {00}

fixons le coup 00 et on reprend :

0	0	-3	-3
-3	5	4	0
0	4	5	5
-3	-5	0	-4

0	0	-4	-3
-4	0	-3	0
0	-3	-3	5
-3	-3	0	-3

H1=1
H2=(5,1)

1er parcours:

0	0		
			0
0			•
		0	

Cas particulier la case est unique H=1

0	0	-4	-3
-4	-3	0	0
0	5	-3	-3
-3	5	0	4

H1=3
H2=(4,1)

1er parcours:

0	0		
		0	0
0	•		
			•

H3 = 2 (2,2)

0	0	-3	-3
-4	-3	5	0
0	0	-3	-3
-3	-3	0	4

H1=2
H2=(4,1)

1er parcours:

0	0		
		•	0
0	0		
		0	•

Cas particulier
Case unique on
incremente H3 et
on reprend
H3 ++ , H3=1

2eme parcours:

0	0		
		•	0
0	0		
		0	•

Cas particulier
Case unique on
incremente H3 et
on reprend
H3 ++ , H3=2

0	0	-3	-3
-3	-3	-3	0
0	-3	0	-3
-3	-3	0	-3

H1=0
H2=(0,0)
H3=0

solution rejetée !

0	0	-3	-3
-3	5	-3	0
0	-3	-3	0
-3	5	0	-3

H1=2
H2=(6,2)

1er parcours

H3=1(2)

0	0	-3	-3
-3	-3	4	0
0	-3	-3	5
-3	0	0	-3

H1=2
H2=(4,1)

H3 = 1(2)

0	0	-3	-3
-3	-3	4	0
0	4	-3	-3
-3	-3	0	0

H1=2
H2=(4,2)

1er parcours:

remarque:
on a pas tracé une ligne de l'équation (4,3) car cette ligne est de poids $1 < 2$ ce qui pas tant suffisant.

2eme parcours:

H3=2(1,1)

Choix de solution:

L1={12}
L2={33}
L3={12,21,33}

L=L3 inter L1 = {12}

fixons le coup 12

0	0	-4	-3
-4	-3	0	0
0	5	-3	-3
-3	5	0	4

phase = 2 , coup = 21

0	0	-4	-4
-5	-4	0	0
0	0	-4	-4
-4	-3	0	4

H1=1
H2=(4,1)
H3=1(1)

phase = 2 , coup = 31

0	0	-4	-3
-4	-4	0	0
0	-3	-4	-3
-4	0	0	-3

H1=H2=H3=0
solution rejetée

phase = 2 , coup = 33

0	0	-4	-4
-4	-4	0	0
0	5	-4	-4
-4	-3	0	0

H1=1
H2=(5,1)
H3=1(1)

Choix de solution:

L1={21,33}

L2={33}

L3={33,21}

L = L1 inter L2 inter L3 = {33}

0	0	-4	-4
-4	-4	0	0
0	5	-4	-4
-4	-3	0	0

0	0	-4	-5
-5	-5	0	0
0	0	-5	-5
-5	-5	0	0

Choix unique
l'enchaînement des coups finaux soit comme ci-dessous:

On remarque que l'heuristique finale soit optimale car on calcule :
 $H = \text{nbre de coups} / \text{phase} \times \text{dimension de table} = 8 / 2^4 = 1$ ce qui montre l'exactitude de notre heuristique Hill-climbing proposée.

Présentation de l'interface logicielle:

Emplacement:
<https://github.com/abdeera/treeproblem>